

ARTÍCULOS

Evaluación de nuevos algoritmos bio-inspirados aplicados a la logística urbana: caso de microhubs temporales para puntos de recogida.

Assessment of Emerging Bio-Inspired Algorithms in Urban Logistics: A Case Study on Temporary Microhubs for Pick-Up Optimization

David Alonso Díaz* 0000-0001-6109-7975

Sheya Torres Ricart 0009-0008-2698-0453

Rodrigo Olivares Órdenes 0000-0003-0582-954X

Universidad de Valparaíso. Facultad de Ingeniería. Escuela de Informática. Valparaíso, Chile.

E-mail: david.alonso@postgrado.uv.cl, sheyla.torres@postgrado.uv.cl, rodrigo.olivares@uv.cl

* Autor de correspondencia: david.alonso@postgrado.uv.cl

RESUMEN:

En este trabajo se presenta un análisis comparativo del desempeño de cuatro algoritmos bio-inspirados, aplicados a un problema de optimización logística en entornos urbanos dinámicos. El objetivo fue identificar enfoques computacionales capaces de generar soluciones eficientes, estables y adaptativas frente a la complejidad de escenarios urbanos reales. Se evaluaron siete métricas de rendimiento, considerando calidad de solución, estabilidad, convergencia y tasa de éxito. Artificial Protozoa Optimizer se destacó por alcanzar el óptimo global en múltiples ejecuciones, mostrando un equilibrio entre exploración y explotación, así como una alta capacidad adaptativa. Particle Swarm Optimization se aproximó al óptimo con buena estabilidad, aunque sin éxito repetido, mientras que Kookaburra Optimization Algorithm y Tornado Optimizer with Coriolis Force presentaron buena convergencia teórica, pero sin lograr soluciones óptimas. Los resultados obtenidos respaldan el uso de técnicas bio-inspiradas como herramientas prometedoras para el diseño de sistemas logísticos más resilientes y sostenibles.

Palabras clave: Optimización, logística, algoritmos, bio-inspirados, microhubs.

ABSTRACT:

This work presents a comparative analysis of the performance of four bio-inspired algorithms applied to logistics optimization problems in dynamic urban environments. The objective was to identify computational approaches capable of generating efficient, stable, and adaptive solutions in the face of real-world urban complexity. Seven performance metrics were evaluated, considering solution quality, stability, convergence, and success rate. Artificial Protozoa Optimizer stood out by consistently reaching the global optimum in multiple runs, demonstrating a balance between exploration and exploitation, as well as strong adaptive capabilities. Particle Swarm Optimization approached the optimum with good stability, although without repeated success, while Kookaburra Optimization Algorithm and Tornado Optimizer with Coriolis Force showed good theoretical convergence but failed to achieve optimal solutions. The results support the use of bio-inspired techniques as promising tools for designing more resilient and sustainable logistics systems.

Keywords: Optimization, logistics, algorithms, bio-inspired, microhubs

Recibido *día* de *mes* de 20##

Aceptado *día* de *mes* de 20##

INTRODUCCIÓN

La logística de última milla se ha consolidado como un componente crucial dentro de las cadenas de suministro modernas, especialmente en entornos urbanos donde la alta densidad poblacional, el tráfico vehicular y las crecientes expectativas de entregas rápidas imponen desafíos significativos [1]. Este tramo final del proceso logístico no solo representa una proporción considerable de los costos totales de distribución, sino que también es determinante en la experiencia del cliente. A medida que el comercio electrónico y la demanda de servicios personalizados continúan en expansión, las limitaciones de la infraestructura urbana dificultan cada vez más la eficiencia en la entrega de productos [2].

En respuesta a estos desafíos, los microhubs temporales han emergido como una solución innovadora. Estos puntos de distribución intermedios, habilitados de forma dinámica y estratégica según la demanda, permiten descongestionar los centros logísticos principales y acercar los productos al consumidor final. Al reducir las distancias de recorrido y facilitar una mejor planificación de rutas, estos contribuyen a mejorar los tiempos de entrega, disminuir el consumo energético y reducir las emisiones contaminantes, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia logística [3].

La implementación efectiva de microhubs temporales requiere no solo de infraestructura adaptable, sino también de herramientas computacionales capaces de optimizar su ubicación y operación en contextos urbanos complejos [4]. En este sentido, los algoritmos bio-inspirados han demostrado ser especialmente útiles para resolver problemas de optimización combinatoria, gracias a su capacidad de exploración eficiente en espacios de búsqueda amplios y no lineales [5].

Este estudio propone una evaluación comparativa de cuatro algoritmos bio-inspirados aplicados al problema de asignación de clientes a microhubs temporales. Se incluyen tres modelos de reciente desarrollo: el Tornado Optimizer with Coriolis Force (TOCF), el Kookaburra Optimization Algorithm (KOA) y el Artificial Protozoa Optimizer (APO), todos ellos diseñados para abordar problemas de ingeniería complejos. Como referencia clásica, se incorpora también el Particle Swarm Optimization (PSO), ampliamente validado en la literatura. Cada algoritmo es adaptado a una versión discreta del problema, considerando restricciones clave como capacidades máximas por hub, distancias límite de servicio y costos asociados a la habilitación de cada microhub.

El *objetivo* de esta investigación es analizar el desempeño de estos algoritmos, con el fin de identificar enfoques prometedores para la optimización logística en entornos urbanos dinámicos. Los resultados obtenidos buscan aportar evidencia empírica que respalde el uso de técnicas bio-inspiradas en el diseño de sistemas logísticos más resilientes, sostenibles y adaptativos.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En el contexto de la logística de última milla, una estrategia eficiente consiste en el uso de microhubs temporales como puntos de recogida (pick-up), donde los clientes pueden retirar sus pedidos [6]. Esta modalidad permite reducir los costos de distribución directa, consolidar entregas y mejorar la cobertura en zonas urbanas con restricciones de acceso o áreas rurales con alta dispersión geográfica. La implementación de microhubs también contribuye a una logística más sostenible al reducir el número de entregas individuales y, por tanto, las emisiones asociadas [7].

El problema operativo central consiste en determinar qué microhubs deben habilitarse y cómo asignar cada cliente a uno de ellos, de forma que se minimicen los costos totales del sistema. Estos costos comprenden principalmente dos componentes: (i) las distancias que los clientes deben recorrer hasta su punto de recogida, y (ii) los costos fijos asociados a la habilitación de cada microhub temporal. La solución se representa mediante un vector de asignación de clientes y una variable binaria de activación de hubs.

Formalmente, el problema se define con los siguientes conjuntos, parámetros y variables:

- **Conjuntos:**
 - C : conjunto de clientes.
 - J : conjunto de ubicaciones candidatas para microhubs temporales.
- **Parámetros:**
 - d_{cj} : distancia entre el cliente $c \in C$ y el microhub $j \in J$.
 - f_j : costo fijo de habilitación del microhub j .
 - L_j : capacidad máxima de atención del microhub j .
 - D_{max} : distancia máxima tolerada entre un cliente y su microhub asignado.
- **Variables de decisión:**
 - $x_{cj} \in (0, 1)$: variable binaria que indica si el cliente c recoge su pedido en el microhub j . En la implementación, esta asignación se representa mediante un vector entero $x(c) = j$, donde j es el índice del microhub asignado al cliente c .
 - $y_j \in (0, 1)$: variable binaria que indica si se habilita el microhub j . En la implementación, esta asignación se representa mediante un vector binario $y(j) \in (0, 1)$.

Función Objetivo:

$$\min \sum c + \sum y_j \quad (1)$$

Como muestra la ecuación 1, función objetivo busca minimizar el costo total de operación, considerando:

- Las distancias que los clientes recorren hasta su microhub asignado (d_{cj}).
- Los costos fijos de habilitación de cada microhub (f_j).

Restricciones:

1. **Asignación única por cliente:**

$$\sum 1 \forall c \in C \quad (2)$$

Como se observa en la ecuación 2, cada cliente debe ser asignado a un único microhub. Esto se asegura forzando que la suma de asignaciones para cada cliente sea exactamente igual a 1.

2. Solo puede asignarse a hubs habilitados:

$$x_{cj} \leq y_j \forall c \in C, j \in J \quad (3)$$

La ecuación 3 muestra como esta restricción impide que un cliente sea asignado a un microhub no habilitado. Si $y_j = 0$, entonces x_{cj} también debe ser 0.

3. Límite de capacidad del hub:

$$\sum L_j \forall j \in J \quad (4)$$

La ecuación 4 muestra como cada microhub tiene una capacidad máxima L_j que limita la cantidad de clientes que puede atender.

4. Restricción de distancia máxima cliente-hub:

$$x_{cj} = 0 \text{ si } d_{cj} > D_{max} \forall c \in C, j \in J \quad (5)$$

Como se observa en la ecuación 5, cada cliente no puede ser asignado a un microhub si la distancia entre ambos supera un umbral máximo permitido D_{max} .

CASO DE ESTUDIO

La empresa logística PuertoRápido busca implementar una solución de última milla sustentable en la ciudad de Valparaíso, donde las condiciones geográficas y de movilidad dificultan la entrega puerta a puerta. Para ello, evaluarán la instalación de microhubs temporales como puntos de retiro (pick-up), donde los clientes puedan acercarse a buscar sus paquetes. Para una jornada piloto, se consideran 50 clientes y 20 ubicaciones posibles para microhubs:

- **Clientes y sectores:** En esta instancia se consideran 50 clientes, cada uno ubicado en distintos sectores representativos de la ciudad de Valparaíso. Cada cliente $c \in C$ deberá ser asignado a uno de los microhubs disponibles para recoger su pedido, respetando las restricciones del modelo.
- **Microhubs candidatos:** Se han identificado 20 ubicaciones estratégicas como posibles puntos de pick-up, denominados microhubs $j \in J$.

Tabla 1. Costos y capacidades de cada microhub temporal.

Hub	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
Costo (f_j)	22	25	18	20	19	24	21	23	17	20	17	22	25	18	20	19	24	21	23	17
Capacidad (L_j)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Como se muestra en la tabla 1, cada microhub temporal tiene un costo fijo de habilitación (en miles de pesos) y una capacidad máxima de atención a personas, ambos factores son considerados en la optimización del sistema.

- **Distancias (en minutos caminando) desde cada cliente a cada hub:** Se configura una matriz que muestra las distancias estimadas d_{cj} entre cada cliente $c \in C$ y cada

microhub candidato $j \in J$. Estas distancias influyen directamente en la función objetivo del modelo, ya que representan el esfuerzo de desplazamiento que realiza cada cliente hacia su punto de retiro.

A partir de esta información, se debe determinar qué microhubs habilitar y cómo asignar cada cliente a uno de ellos, de manera que se minimice el costo total del sistema logístico, respetando todas las restricciones del problema. Esta instancia será utilizada como base para aplicar técnicas de optimización metaheurística. La distancia máxima permitida entre cliente y microhub es de $D_{max} = 10$ minutos.

MÉTRICAS DE VALIDACIÓN

Para evaluar el desempeño de los algoritmos bio-inspirados aplicados a este problema de optimización, es fundamental establecer un conjunto de métricas que permitan comparar objetivamente su eficacia y eficiencia. Estas métricas no solo permiten cuantificar la calidad de las soluciones obtenidas, sino también analizar aspectos como la velocidad de convergencia, la estabilidad de los resultados y la capacidad de adaptación frente a diferentes configuraciones del problema. En esta sección se describen las principales métricas utilizadas en el estudio, las cuales proporcionan una base sólida para la validación comparativa de los modelos implementados.

QMETRIC

Esta métrica permite cuantificar la calidad de una solución obtenida por un algoritmo de optimización en relación con el óptimo conocido del problema. Dada una ejecución de un algoritmo de optimización, sobre un *benchmark* f , cuya mejor solución alcanzó una evaluación de función objetivo f^{ach} . La distancia entre la mejor solución y el óptimo es cuantificada como $f^{ach} - f^*$. Esta distancia representa una medida absoluta de fitness-error, donde 0 indica el error mínimo y corresponde a la mayor calidad posible de la solución [8]. Para utilizar esta métrica, como un factor de calidad positiva, escalamos la distancia, por un rango estimado del problema, esto es:

$$q = \frac{f^{\wedge} - f^{ach}}{f^{\wedge} - f^*}, QMetric = 2 - 1, \in (0, 1) \quad (6)$$

Como se observa en la ecuación 6, esta métrica se basa en la distancia entre la mejor evaluación alcanzada por el algoritmo y el valor óptimo, normalizada por un rango estimado del problema. El valor resultante se transforma mediante una función exponencial que lo escala al intervalo [0, 1], donde valores cercanos a 1 indican soluciones de alta calidad. Esta métrica es especialmente útil cuando se desea evaluar el grado de aproximación al óptimo en problemas con soluciones conocidas o benchmarks estandarizados [9].

SRATE (SUCCESS RATE)

La métrica SRate, o tasa de éxito, mide la proporción de ejecuciones en las que un algoritmo logra alcanzar el óptimo global dentro de un número máximo de evaluaciones de la función objetivo (MaxFES) [10]. Este límite se define como lo muestra la ecuación 7.

$$MaxFES = 1000 \cdot n \quad (7)$$

donde n es la dimensión del problema. Una ejecución se considera exitosa si alcanza el óptimo

dentro de un margen de precisión predefinido antes de superar el MaxFES.

$$SRate = \frac{ns}{nt}, \in (0, 1) \quad (8)$$

Como se observa en la ecuación 8, el valor de SRate varía entre 0 y 1, siendo 1 el mejor resultado posible, lo que indica que todas las ejecuciones fueron exitosas. Esta métrica es clave para evaluar la confiabilidad de un algoritmo en alcanzar soluciones óptimas de manera consistente [11].

SSPEED (SUCCESS SPEED)

La métrica SSPEED evalúa la eficiencia de un algoritmo en términos de la rapidez con la que alcanza el óptimo global [12]. El número de evaluaciones de función requeridas para alcanzar el óptimo global (dentro del nivel de precisión fijo), para una ejecución dada r se conoce como FES_r . Para $SSpeed \in (0, 1)$ se define como se muestra en la ecuación 10.

$$SSpeed_r = \begin{cases} \frac{MaxFES - (FES_r - 1)}{MaxFES}, & \text{si la ejecución fue exitosa} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (10)$$

El valor más alto para $SSpeed_r$ sólo se puede obtener si se alcanza el mínimo global en la primera evaluación de la función objetivo ($FES_r = 1$) y esto indicaría el mayor rendimiento posible en términos de velocidad. La velocidad de éxito (SSPEED) sobre rs ejecuciones exitosas, se define como se muestra en la ecuación 11.

$$SSpeed = \begin{cases} \frac{\sum SSPEED_r}{rs}, & \text{si } rs > 0 \\ 0, & \text{si } rs = 0 \end{cases} \quad (11)$$

El valor promedio de SSPEED sobre todas las ejecuciones exitosas proporciona una medida global de la velocidad del algoritmo [13].

BESTFITNESS

Esta métrica corresponde al mejor valor que alcanza la función objetivo de entre todas las ejecuciones del algoritmo, como se muestra en la ecuación 12.

$$BestFitness = \min(f_1, f_2, f_3, \dots, f_n) \quad (12)$$

Donde f_i es el valor de la función objetivo en la ejecución i , y n es el número total de ejecuciones. Esta métrica refleja la calidad máxima de solución obtenida y es especialmente útil para identificar el potencial del algoritmo en encontrar soluciones óptimas. En problemas de minimización, un valor más bajo indica un mejor desempeño [14].

MEANFITNESS

La métrica representa el promedio de los valores de la función objetivo obtenidos en todas las ejecuciones, como se observa en la ecuación 13.

$$MeanFitness = \frac{1}{n} \sum f_i \quad (13)$$

Esta métrica permite evaluar el rendimiento medio del algoritmo, proporcionando una visión general de su comportamiento más allá de los casos extremos [15].

STDFITNESS (DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL FITNESS)

La métrica mide la dispersión de los resultados obtenidos respecto al valor medio, como se observa en la ecuación 14.

$$StdFitness = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (f_i - MeanFitness)^2} \quad (14)$$

Una desviación estándar baja indica que el algoritmo es consistente en sus resultados, mientras que un resultado alto sugiere una mayor variabilidad entre ejecuciones [16].

RELVAR (VARIANZA RELATIVA)

La métrica se calcula como el cociente entre la desviación estándar y el valor medio del fitness, como lo muestra la ecuación 15.

$$RelVar = \frac{StdFitness}{MeanFitness} \quad (15)$$

Esta permite comparar la estabilidad relativa del algoritmo, independientemente de la escala de los valores obtenidos. Valores bajos de RelVar indican una mayor estabilidad en el rendimiento del algoritmo [17].

ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN BIO-INSPIRADOS

En las últimas décadas, los algoritmos de optimización bio-inspirados han ganado relevancia como herramientas poderosas para resolver problemas complejos en diversas disciplinas [5]. Estos algoritmos se inspiran en procesos naturales —como el comportamiento de animales, la evolución biológica o los fenómenos físicos— para explorar espacios de búsqueda de manera eficiente y adaptativa [18]. Su capacidad para encontrar soluciones cercanas al óptimo en problemas no lineales, de múltiples variables y con restricciones, los convierte en una alternativa atractiva frente a los métodos tradicionales de optimización [19].

En esta investigación se emplean cuatro algoritmos bio-inspirados para abordar el problema de asignación de puntos de recogida mediante microhubs temporales. Tres de ellos representan enfoques recientes y prometedores: el Tornado Optimizer with Coriolis Force (TOC), el Kookaburra Optimization Algorithm (KOA) y el Artificial Protozoa Optimizer (APO), todos diseñados para enfrentar desafíos de optimización en contextos complejos. Como referencia comparativa, se incluye el clásico Particle Swarm Optimization (PSO), ampliamente utilizado y validado en la literatura. A continuación, se describen brevemente las características principales de cada uno de estos algoritmos.

Tornado Optimizer with Coriolis Force (TOC)

El Tornado Optimizer with Coriolis Force (TOC) es un algoritmo metaheurístico bioinspirado de reciente desarrollo, diseñado para abordar problemas de optimización global y de ingeniería con restricciones en espacios de búsqueda continuos. Su formulación se basa en la modelación

matemática del ciclo de vida de los tornados, incorporando la fuerza de Coriolis como mecanismo de control dinámico sobre los agentes de búsqueda [20].

Fundamento físico-matemático

TOC simula el comportamiento de tres tipos de agentes: tormentas de viento (*windstorms*), tormentas eléctricas (*thunderstorms*) y tornados (*tornadoes*), los cuales interactúan en el espacio de búsqueda mediante ecuaciones que modelan fenómenos atmosféricos reales. La fuerza de Coriolis se introduce como un término de aceleración transversal que modifica la trayectoria de los agentes, permitiendo una exploración más eficiente del espacio de soluciones. Esta fuerza se modela como lo muestra la ecuación 16,

$$\vec{A} = f \cdot \vec{v}, \text{ donde } f = 2 \cdot \Omega \cdot \sin(\phi) \quad (16)$$

donde Ω es la velocidad angular de rotación terrestre y ϕ la latitud.

Arquitectura del algoritmo

El algoritmo inicia con una población aleatoria de soluciones, las cuales son evaluadas mediante una función de aptitud que determina su calidad relativa dentro del espacio de búsqueda. A partir de esta evaluación, los individuos son jerárquicamente clasificados en tres categorías funcionales: *windstorms* (tormentas de viento), *thunderstorms* (tormentas eléctricas) y *tornadoes* (tornados). Esta clasificación no es arbitraria, sino que responde a un esquema adaptativo que asigna los mejores individuos (aquellos con menor valor de la función objetivo) al rol de *tornadoes*, seguidos por los *thunderstorms*, mientras que el resto de la población se considera *windstorms* [20].

Cada tipo de agente cumple una función específica en la dinámica del algoritmo: los tornados representan las soluciones más prometedoras y actúan como polos de atracción en el espacio de búsqueda; las tormentas eléctricas operan como intermediarios que exploran regiones cercanas a los tornados, mientras que las tormentas de viento se encargan de explorar regiones más alejadas, promoviendo la diversidad y evitando la convergencia prematura. Esta estructura jerárquica permite una distribución funcional de la población que favorece tanto la intensificación como la diversificación de la búsqueda [20].

La asignación de roles se actualiza dinámicamente en cada iteración, permitiendo que los agentes cambien de categoría en función de su desempeño relativo. Este mecanismo de transición adaptativa, junto con la incorporación de la fuerza de Coriolis en el cálculo de las trayectorias de los agentes, constituye uno de los elementos distintivos del TOC frente a otros algoritmos bioinspirados [20].

Require: Datos del problema, tamaño de población n , iteraciones máximas T

Ensure: Mejor solución x^* encontrada por TOC

- 1: cargarDatosProblema()
- 2: Definir D como el número de variables de decisión (ej. microhubs)
- 3: Definir la(s) función(es) objetivo $f(x)$
- 4: {— Inicialización de la población (tornadoes, thunderstorms y windstorms) —}
- 5: Generar población inicial $y \in \{0, 1\}^{n \times D}$
- 6: Evaluar $f(x_i)$ para cada individuo
- 7: Seleccionar los mejores individuos:
 - 8: $\rightarrow no = 1$ tornado (el mejor individuo)
 - 9: $\rightarrow nt$ thunderstorms (los siguientes mejores)
 - 10: \rightarrow El resto: $nw = n - no - nt$ windstorms
- 11: Almacenar las poblaciones: y_o, y_t, y_w
- 12: Guardar mejor tornado x^*
- 13: **for** $t = 1$ hasta T **do**
- 14: {— Fase de evolución de windstorms —}
- 15: **for all** windstorm y_w^t **do**
- 16: Evaluar su asignación proporcional a tornados/thunderstorms usando función de aptitud
- 17: Seleccionar aleatoriamente y_t^t y y_o para guiar la evolución
- 18: Actualizar posición según:
 - 19: $y_w^t \leftarrow y_w^t + 2 \cdot rand \cdot (y_t^t - y_w^t) + 2 \cdot rand \cdot (y_o - y_w^t)$
- 20: Binarizar usando función sigmoide: $S(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
- 21: **for all** dimensión d **do**
- 22: **if** $S(y_w^t[d]) > rand$ **then**
- 23: $y_w^t[d] \leftarrow 1$
- 24: **else**
- 25: $y_w^t[d] \leftarrow 0$
- 26: **end if**
- 27: **end for**
- 28: Evaluar $f(y_w^t)$ y actualizar si mejora
- 29: **end for**
- 30: {— Fase de evolución de thunderstorms —}
- 31: **for all** thunderstorm y_t^t **do**
- 32: Seleccionar tornado y_o
- 33: Actualizar posición: $y_t^t \leftarrow y_t^t + 2 \cdot \alpha \cdot (y_o - y_t^t)$
- 34: Binarizar y evaluar como en windstorms
- 35: Reemplazar si mejora
- 36: **end for**
- 37: {— Actualización del tornado (mejor solución global) —}
- 38: Evaluar toda la población
- 39: Si algún individuo mejora x^* , actualizar x^*
- 40: **end for**
- 41: **return** x^* como mejor solución encontrada

Algoritmo 1. Adaptación del algoritmo (TOC) a un problema de optimización binaria con múltiples objetivos.

Como refiere el algoritmo 1, a lo largo de las iteraciones, los agentes evolucionan mediante operadores inspirados en la dinámica de formación de tornados, incluyendo:

- Velocidad de gradiente con fuerza de Coriolis para windstorms.
- Evolución dirigida de windstorms hacia thunderstorms y tornadoes.
- Formación aleatoria de nuevos agentes para mantener la diversidad poblacional.
- Intercambio adaptativo entre agentes según su desempeño.

Estos mecanismos permiten un balance dinámico entre exploración global y explotación local, mitigando el riesgo de convergencia prematura [20].

Kookaburra Optimization Algorithm (KOA)

El KOA es una metaheurística bioinspirada de reciente desarrollo, diseñada para resolver problemas de optimización continua y con restricciones, tanto en contextos académicos como industriales. Su diseño se basa en la modelación del comportamiento natural del ave kookaburra durante el proceso de caza, lo que permite una analogía eficiente entre la dinámica de búsqueda de soluciones y las estrategias de depredación observadas en la naturaleza [21].

Modelado matemático

La posición de cada agente se representa como un vector en un espacio de dimensión m , y la población completa se modela como una matriz $X \in R^{N \times m}$. Las actualizaciones de posición se realizan mediante ecuaciones que incorporan términos aleatorios y gradientes dirigidos hacia soluciones de mayor aptitud. La complejidad computacional del algoritmo es $O(Nm(1+2T))$, donde N es el tamaño poblacional y T el número máximo de iteraciones [21].

Fundamento bioinspirado y estructura del algoritmo

KOA simula dos fases fundamentales del comportamiento del kookaburra [21]:

- **Exploración (estrategia de caza):** los agentes (kookaburras) identifican presas (soluciones mejores) y se desplazan hacia ellas mediante un operador de búsqueda global. Esta fase permite una exploración amplia del espacio de soluciones, evitando la convergencia prematura.
- **Explotación (aseguramiento de la muerte de la presa):** una vez alcanzada la presa, el kookaburra realiza movimientos locales alrededor de su posición para asegurar la captura, lo que se traduce en una búsqueda refinada en regiones prometedoras del espacio.

Require: Datos de entrada del problema, $popSize, T$
Ensure: Mejor solución cuasi-óptima encontrada por KOA

- 1: cargarDatosProblema()
- 2: Definir D como el número de variables de decisión (ej. microhubs)
- 3: Definir las funciones objetivo $f_1(x)$ y $f_2(x)$
- 4: {Generar población inicial de agentes KOA}
- 5: **for all** agente $x_i, \forall i \in \{1, \dots, popSize\}$ **do**
- 6: **for all** dimensión $d \in \{1, \dots, D\}$ **do**
- 7: $x_i^d \leftarrow Random(0, 1)$
- 8: **end for**
- 9: Evaluar $f_1(x_i)$ y $f_2(x_i)$
- 10: **end for**
- 11: Identificar el mejor agente global x^*
- 12: **for** $t = 1$ hasta T **do**
- 13: **for all** agente x_i **do**
- 14: {— Fase 1: Estrategia de caza (exploración) —}
- 15: Seleccionar conjunto de presas candidatas $CP_i = \{x_k : F_k < F_i\}$
- 16: Elegir aleatoriamente una presa $x_k \in CP_i$
- 17: **for all** dimensión d **do**
- 18: $x_i^d \leftarrow x_i^d + r \cdot (x_k^d - I \cdot x_i^d)$
- 19: {Binarizar con función sigmoide}
- 20: **if** $\frac{1}{1 + e^{-x_i^d}} > Random(0, 1)$ **then**
- 21: $x_i^d \leftarrow 1$
- 22: **else**
- 23: $x_i^d \leftarrow 0$
- 24: **end if**
- 25: **end for**
- 26: Evaluar $f_1(x_i^{P1}), f_2(x_i^{P1})$
- 27: **if** $F_i^{P1} < F_i$ **then**
- 28: $x_i \leftarrow x_i^{P1}$
- 29: **end if**
- 30: {— Fase 2: Asegurar la presa (explotación) —}
- 31: **for all** dimensión d **do**
- 32: $x_i^d \leftarrow x_i^d + (1 - 2r) \cdot \frac{t}{T} \cdot (ub_d - lb_d)$
- 33: **if** $\frac{1}{1 + e^{-x_i^d}} > Random(0, 1)$ **then**
- 34: $x_i^d \leftarrow 1$
- 35: **else**
- 36: $x_i^d \leftarrow 0$
- 37: **end if**
- 38: **end for**
- 39: Evaluar $f_1(x_i^{P2}), f_2(x_i^{P2})$
- 40: **if** $F_i^{P2} < F_i$ **then**
- 41: $x_i \leftarrow x_i^{P2}$
- 42: **end if**
- 43: **end for**
- 44: Actualizar la mejor solución global x^* si se mejora
- 45: **end for**
- 46: **return** x^* como mejor solución encontrada

Algoritmo 2. Adaptación del algoritmo (KOA) a un problema de optimización binaria con múltiples objetivos.

Como muestra el algoritmo 2, cada agente representa una solución candidata y su posición se actualiza iterativamente mediante operadores estocásticos que simulan estas dos fases. La transición entre exploración y explotación está controlada por parámetros adaptativos que disminuyen progresivamente el radio de búsqueda local, favoreciendo la convergencia [21].

Artificial Protozoa Optimizer (APO)

El algoritmo (APO) es una metaheurística bioinspirada de reciente desarrollo, diseñada para resolver problemas de optimización continua y discreta, con o sin restricciones. Su diseño se basa en la simulación del comportamiento adaptativo de los protozoos, en particular del género *Euglena*, modelando matemáticamente sus mecanismos de supervivencia: forrajeo, latencia y reproducción [22].

Modelado matemático

El APO se implementa mediante un conjunto de ecuaciones que modelan:

- La fototaxis y osmotrofia en el forrajeo.
- La generación de nuevos individuos en la latencia.
- La perturbación direccional en la reproducción.

El balance entre exploración y explotación se logra mediante seis parámetros clave: proporción de individuos en cada fase, factores de forrajeo, y vectores de mapeo dimensional. La complejidad computacional del algoritmo es $O(T \cdot N \cdot (\log N + D + f(x)))$, donde T es el número de iteraciones, N el tamaño poblacional, D la dimensión del problema, y $f(x)$ la evaluación de la función objetivo [22].

Fundamento bioinspirado y estructura del algoritmo

El APO emula tres comportamientos fundamentales observados en los protozoos [22]:

- **Forrajeo:** incluye dos modos complementarios:
 - Autótrofo (exploración): simula la fototaxis positiva o negativa en función de la intensidad lumínica, permitiendo una búsqueda global en el espacio de soluciones.
 - Heterótrofo (explotación): representa la absorción de materia orgánica en ausencia de luz, favoreciendo la intensificación local.
- **Latencia (dormancy):** ante condiciones ambientales adversas, el protozoo entra en estado de animación suspendida, lo que se modela como una regeneración aleatoria de soluciones para mantener la diversidad poblacional.
- **Reproducción:** simula la fisión binaria mediante la duplicación de soluciones con perturbaciones controladas, promoviendo la explotación de regiones prometedoras.

Require: Datos del problema, tamaño de población n , iteraciones máximas T

Ensure: Mejor solución x^* encontrada por APO

- 1: cargarDatosProblema()
- 2: Definir D como el número de variables de decisión
- 3: Definir la(s) función(es) objetivo $f(x)$
- 4: {— Inicialización de la población (protozoos) —}
- 5: Generar población inicial $x \in \{0, 1\}^{n \times D}$
- 6: Evaluar $f(x_i)$ para cada individuo
- 7: Guardar mejor solución global x^*
- 8: **for** $t = 1$ hasta T **do**
- 9: {— Determinar modo de comportamiento: forrajeo, latencia o reproducción —}
- 10: **for all** protozoo x_i **do**
- 11: Calcular probabilidad p_{fr} de forrajeo, p_{do} de dormancia, p_{re} de reproducción
- 12: Generar número aleatorio $r \in [0, 1]$
- 13: **if** $r < p_{do}$ **then**
- 14: {— Dormancia: regenerar aleatoriamente —}
- 15: $x_i \leftarrow$ individuo aleatorio binario
- 16: **else if** $r < p_{do} + p_{re}$ **then**
- 17: {— Reproducción: duplicar con perturbación —}
- 18: $x_i \leftarrow x_i \oplus$ mutación(x_i)
- 19: **else**
- 20: {— Forrajeo: autotrófico o heterotrófico —}
- 21: Seleccionar x_j y x_k como vecinos
- 22: Calcular dirección de movimiento: $v \leftarrow x_j - x_k$
- 23: $x_i \leftarrow x_i + \lambda \cdot v$
- 24: Binarizar con función sigmoide: $S(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
- 25: **for all** dimensión d **do**
- 26: **if** $S(x_i[d]) > rand$ **then**
- 27: $x_i[d] \leftarrow 1$
- 28: **else**
- 29: $x_i[d] \leftarrow 0$
- 30: **end if**
- 31: **end for**
- 32: **end if**
- 33: Evaluar $f(x_i)$ y actualizar si mejora
- 34: **end for**
- 35: {— Actualización del mejor protozoo (mejor solución global) —}
- 36: Evaluar toda la población
- 37: Si algún individuo mejora x^* , actualizar x^*
- 38: **end for**
- 39: **return** x^* como mejor solución encontrada

Algoritmo 3. Adaptación del algoritmo (APO) a un problema de optimización binaria con múltiples objetivos.

Como muestra el algoritmo 3, cada agente (protozoo) representa una solución candidata, cuya posición se actualiza iterativamente mediante operadores estocásticos y deterministas. La transición entre comportamientos está regulada por funciones de probabilidad dinámicas, dependientes del número de iteraciones y del ranking de aptitud de cada individuo [22].

Particle Swarm Optimization (PSO)

El algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO) es una metaheurística inspirada en el comportamiento colectivo de sistemas naturales como bandadas de aves o bancos de peces. Fue originalmente propuesto para resolver problemas de optimización continua, pero ha sido ampliamente adaptado a dominios discretos y combinatorios [23].

Modelado matemático

La dinámica de actualización de cada partícula se define como se observa en la ecuación 17.

$$v_{i,j} \leftarrow \theta \cdot v_{i,j} + \alpha \cdot \text{rand}(\cdot) \cdot (g_j - x_{i,j}) + \beta \cdot \text{rand}(\cdot) \cdot (pbest_{i,j} - x_{i,j}) \quad (17)$$

Donde:

- θ es el coeficiente de inercia,
- α y β son factores de aprendizaje,
- $\text{rand}()$ es una variable aleatoria uniforme en [0,1].

La posición se actualiza mediante una función de muestreo proporcional sobre la salida de una función sigmoide aplicada a la velocidad. Esta técnica permite mantener la validez de las asignaciones discretas.

La factibilidad de cada solución se verifica mediante una función de validación que impone:

- Restricciones de capacidad por hub.
- Restricciones de distancia máxima cliente–hub.

La complejidad computacional del algoritmo es: $O(T \cdot N \cdot D \cdot f(x))$, donde T es el número de iteraciones, N el número de partículas, D la dimensión del problema (número de clientes), y $f(x)$ la evaluación de la función objetivo [23].

Fundamento bioinspirado y estructura del algoritmo

PSO simula el movimiento de partículas (soluciones candidatas) en un espacio de búsqueda. Cada partícula ajusta su posición en función de [24]:

- Su mejor posición histórica ($pbest$).
- La mejor posición global encontrada por el enjambre ($gbest$).

La actualización de la velocidad y la posición se realiza mediante operadores estocásticos que combinan exploración y explotación:

- La exploración se logra mediante la influencia aleatoria del mejor global.
- La explotación se refuerza con la memoria individual de cada partícula.

En el contexto discreto, las posiciones representan asignaciones enteras (cliente–hub), y las velocidades se interpretan como vectores de preferencia probabilística, transformadas mediante funciones sigmoideas y muestreo proporcional.

Require: Instancia del problema, número de partículas n , iteraciones máximas T

Ensure: Mejor solución x^* encontrada por PSO

- 1: Inicializar instancia del problema con $n_{clients}$ y n_{hubs}
- 2: Definir función objetivo $f(x)$ y función de factibilidad $check(x)$
- 3: {— Inicialización de partículas —}
- 4: **for** $i = 1$ hasta n **do**
- 5: **repeat**
- 6: Generar posición aleatoria x_i con asignaciones cliente–hub
- 7: **until** x_i es factible
- 8: Inicializar velocidad $v_i \leftarrow 0$
- 9: Establecer $pbest_i \leftarrow x_i$
- 10: **end for**
- 11: Determinar mejor partícula global $g \leftarrow \arg \min f(pbest_i)$
- 12: **for** $t = 1$ hasta T **do**
- 13: **for** $i = 1$ hasta n **do**
- 14: **repeat**
- 15: Copiar partícula p_i
- 16: Actualizar velocidad:
- 17: $v_i[j] \leftarrow \theta \cdot v_i[j] + \alpha \cdot rand \cdot (g[j] - x_i[j]) + \beta \cdot rand \cdot (pbest_i[j] - x_i[j])$
- 18: Actualizar posición:
- 19: $x_i[j] \leftarrow$ muestreo proporcional con función sigmoide sobre $v_i[j]$
- 20: **until** x_i es factible
- 21: Evaluar $f(x_i)$
- 22: **if** $f(x_i) < f(pbest_i)$ **then**
- 23: $pbest_i \leftarrow x_i$
- 24: **end if**
- 25: **if** $f(pbest_i) < f(g)$ **then**
- 26: $g \leftarrow pbest_i$
- 27: **end if**
- 28: **end for**
- 29: Mostrar resultados de la iteración t
- 30: **end for**
- 31: **return** g como mejor solución encontrada

Algoritmo 4. Adaptación del algoritmo (PSO) a un problema de optimización binaria con múltiples objetivos.

El algoritmo 4 muestra el pseudocódigo detallado del algoritmo PSO adaptado a un entorno de optimización discreta con restricciones. En esta formulación, cada partícula representa una asignación completa de clientes a hubs, y su movimiento en el espacio de soluciones se guía por la experiencia individual ($pbest$) y colectiva ($gbest$). La actualización de posiciones se realiza mediante una función de muestreo proporcional basada en velocidades transformadas por una función sigmoide, lo que permite mantener la validez de las soluciones en un dominio discreto. Esta estructura permite al algoritmo explorar eficientemente el espacio de búsqueda, respetando las restricciones de capacidad y distancia máxima, y converger hacia soluciones factibles de alta calidad [24].

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Con el fin de evaluar el desempeño de los algoritmos metaheurísticos implementados, se llevó a cabo una batería de experimentos estandarizados. Cada algoritmo fue ejecutado 30 veces de forma independiente, con una duración de 100 iteraciones por ejecución. Esta configuración permite capturar tanto el comportamiento promedio como la variabilidad estadística de cada enfoque.

Figura 1. Comparación de métodos de optimización en términos de fitness final.

La Figura 1 presenta un análisis estadístico de la distribución del valor de fitness final alcanzado por los algoritmos KOA, APO, PSO y TOC, tras 30 ejecuciones independientes. El gráfico tipo boxplot permite visualizar la mediana, el rango intercuartílico (IQR), así como la presencia de valores atípicos, proporcionando una caracterización robusta del comportamiento estocástico de cada enfoque.

Desde una perspectiva comparativa, el algoritmo PSO exhibe la mediana de fitness más baja entre los métodos evaluados, lo que sugiere una mayor capacidad para aproximarse al óptimo global en términos de minimización. No obstante, su distribución presenta una mayor dispersión y una cantidad significativa de valores atípicos, lo cual podría indicar una sensibilidad elevada a las condiciones iniciales o una exploración menos controlada del espacio de búsqueda.

El algoritmo APO también muestra un desempeño competitivo, con una mediana inferior a la de KOA y TOC, y una distribución más compacta. Esta menor variabilidad sugiere una mayor estabilidad en la convergencia, posiblemente atribuible al equilibrio dinámico entre exploración y explotación que caracteriza su diseño bioinspirado.

Por otro lado, los algoritmos KOA y TOC presentan medianas más elevadas, lo que implica un menor rendimiento relativo en términos de calidad de solución. En particular, TOC muestra una

dispersión más amplia y una mayor presencia de valores extremos, lo que podría reflejar una mayor propensión a la exploración en detrimento de la explotación local. En conjunto, los resultados evidencian que, si bien PSO y APO tienden a generar soluciones de mejor calidad promedio, existen diferencias sustanciales en cuanto a su estabilidad y robustez. Estas observaciones son consistentes con las características estructurales de cada algoritmo y deben ser consideradas al seleccionar el enfoque más adecuado para problemas con restricciones similares.

Figura 2. Comparación multicriterio del rendimiento de Algoritmos de Optimización.

Tabla 2.

Algoritmo	QMetric	SRate	SSpeed	BestFitness	MeanFitness	StdFitness	RelVar
KOA	0.82	0.00	0.00	616	720.79	29.18	0.04
APO	0.91	0.06	0.75	612	666.93	17.83	0.02
PSO	0.67	0.00	0.00	613	631.23	7.58	0.01
TOC	0.79	0.00	0.00	616	709.36	27.91	0.03

La figura 2 y la tabla 2 permiten visualizar el rendimiento relativo de KOA, APO, PSO y TOC en siete métricas normalizadas. En este problema de minimización, el valor más bajo de

BestFitness representa la mejor solución encontrada. Con los valores corregidos, APO se posiciona como el algoritmo más destacado al alcanzar el valor óptimo de BestFitness = 612, además de ser el único con éxito parcial en alcanzar el óptimo de forma consistente (SRate = 0.06, SSspeed = 0.75). También mostró buena estabilidad con una desviación estándar (17.83) y varianza relativa (0.02) moderadas, y una excelente convergencia reflejada en su QMetric = 0.91.

PSO, con un BestFitness = 613, se aproxima al óptimo, aunque sin éxito repetido (SRate = 0) y con un rendimiento general más bajo en otras métricas como MeanFitness (631.23). Su baja desviación estándar (7.58) indica consistencia, pero en torno a soluciones de menor calidad.

KOA y TOC, con BestFitness = 616, no lograron alcanzar el óptimo. KOA mostró buena convergencia (QMetric = 0.82) pero también la mayor dispersión (StdFitness = 29.18) y el peor promedio (MeanFitness = 720.79). TOC, con un QMetric corregido de 0.79, tuvo un rendimiento similar, sin éxito en alcanzar el óptimo y con una calidad de solución inferior a la de APO y PSO.

En conjunto, los resultados destacan a APO como el algoritmo más efectivo en términos de calidad de solución, éxito, estabilidad y convergencia, seguido por PSO por su cercanía al óptimo. KOA y TOC muestran buena convergencia relativa, pero sin lograr soluciones óptimas.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Esta investigación analizó el desempeño de cuatro algoritmos bio-inspirados (KOA, APO, PSO y TOC) aplicados a un problema de optimización logística en entornos urbanos dinámicos, demostrando que el algoritmo APO, gracias a su capacidad adaptativa y equilibrio entre exploración y explotación, fue el único en alcanzar consistentemente el óptimo global, con alta estabilidad y eficiencia. La relevancia de estos hallazgos radica en la necesidad de soluciones logísticas resilientes y sostenibles frente a la creciente complejidad urbana. APO se perfila como una alternativa robusta, mientras que PSO mostró cercanía al óptimo con alta estabilidad, aunque sin éxito repetido. KOA y TOC, pese a su buena convergencia teórica, no lograron soluciones óptimas, lo que evidencia la importancia de integrar mecanismos adaptativos. Como ventaja, los resultados aportan evidencia empírica del potencial de las técnicas bio-inspiradas en logística urbana; sin embargo, una limitación fue la falta de éxito generalizado en alcanzar el óptimo, lo que sugiere que el problema evaluado presenta alta complejidad. A futuro, se propone explorar versiones híbridas y multiobjetivo de estos algoritmos, así como su aplicación a problemas reales de gran escala y alta dimensionalidad.

Referencias Bibliográficas

- [1] N. E. F. Oviedo, E. L. Hincapié, N. E. F. Oviedo, y E. L. Hincapié, «Evolución de la logística de la última milla. Revisión de la literatura», Ingeniería Industrial, vol. 44. 2023. [En línea]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-59362023000200216&script=sci_arttext
- [2] J. A. M. M. de Oca, «Logística 5.0: Transporta tu logística al mundo digital», LID Editorial. 2021. [En línea]. Disponible en: <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=HIAOEAAAQBAJ>
- [3] I. G. Romero y J. C. P. Prado, «La última milla sostenible en el comercio electrónico: Identificación de los temas de investigación tratados en la literatura», Dirección Organ., pp. 82-96, dic. 2023, doi: 10.37610/dyo.v0i81.654.

- [4] H. Ridaoui, I. Moufad, F. Jawab, y J. Arif, «Artificial Intelligence: A Key to Smart and Sustainable Urban Freight Transport», en 2024 IEEE 15th International Colloquium of Logistics and Supply Chain Management, LOGISTIQUA 2024, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024. doi: 10.1109/LOGISTIQUA61063.2024.10571498.
- [5] C. Castillo, J. Panadero, E. J. Alvarez-Palau, y A. A. Juan, «Towards greener city logistics: an application of agile routing algorithms to optimize the distribution of micro-hubs in Barcelona», *Eur. Transp. Res. Rev.*, vol. 16, dic. 2024, doi: 10.1186/s12544-024-00669-7.
- [6] F. Guo, Z. Wang, Z. Huang, y X. Ma, «Robust optimization of microhub network and mixed service strategy for a multidepot location-routing problem», *Comput. Ind. Eng.*, vol. 190, p. 110070, abr. 2024, doi: 10.1016/j.cie.2024.110070.
- [7] L. Shi y Z. Xu, «Analysis of Transshipment in Three-Sided Meal Delivery Services via Microhubs», 7 de abril de 2025, arXiv: arXiv:2408.01047. doi: 10.48550/arXiv.2408.01047.
- [8] F. D. Lora-Clavijo, G. D. Prada-Méndez, L. M. Becerra, y E. A. Becerra-Vergara, «The q-metric naked singularity: a viable explanation for the nature of the central object in the Milky Way», *Class. Quantum Gravity*, vol. 40, dic. 2023, doi: 10.1088/1361-6382/ad0b9e.
- [9] S. Toktarbay y H. Quevedo, «A stationary q-metric», *Gravit. Cosmol.*, vol. 20, n.o 4, pp. 252-254, oct. 2014, doi: 10.1134/S0202289314040136.
- [10] S. Mirjalili y A. Lewis, «Novel performance metrics for robust multi-objective optimization algorithms», *Swarm Evol. Comput.*, vol. 21, pp. 1-23, abr. 2015, doi: 10.1016/j.swevo.2014.10.005.
- [11] W.-J. Baek, C. Pohl, P. Pelcz, T. Kröger, y T. Asfour, «Improving Humanoid Grasp Success Rate based on Uncertainty-aware Metrics and Sensitivity Optimization», en 2022 IEEE-RAS 21st International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), nov. 2022, pp. 786-793. doi: 10.1109/Humanoids53995.2022.10000206.
- [12] M. Domínguez, A. Fernández-Cardador, A. P. Cucala, T. Gonsalves, y A. Fernández, «Multi objective particle swarm optimization algorithm for the design of efficient ATO speed profiles in metro lines», *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 29, pp. 43-53, mar. 2014, doi: 10.1016/j.engappai.2013.12.015.
- [13] K. M. Malan y A. P. Engelbrecht, «Ruggedness, funnels and gradients in fitness landscapes and the effect on PSO performance», en 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation, jun. 2013, pp. 963-970. doi: 10.1109/CEC.2013.6557671.
- [14] S. M. M. H. Daneshvar y S. M. Mazinani, «On the Best Fitness Function for the WSN Lifetime Maximization: A Solution Based on a Modified Salp Swarm Algorithm for Centralized Clustering and Routing», *IEEE Trans. Netw. Serv. Manag.*, vol. 20, n.o 4, pp. 4244-4254, dic. 2023, doi: 10.1109/TNSM.2023.3283248.
- [15] J. Yao, X. Luo, F. Li, J. Li, J. Dou, y H. Luo, «Research on hybrid strategy Particle Swarm Optimization algorithm and its applications», *Sci. Rep.*, vol. 14, n.o 1, p. 24928, oct. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-76010-y.
- [16] D. A. Muhammed, S. A. M. Saeed, y T. A. Rashid, «Improved Fitness-Dependent Optimizer Algorithm», *IEEE Access*, vol. 8, pp. 19074-19088, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2968064.
- [17] D. F. Vallejo Huang, «Optimización matemática del rendimiento de un modelo de forecasting con suavizamiento exponencial simple», masterThesis, 2023. Accedido: 30 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en:

<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26116>

- [18] K. Blekos et al., «A review on Quantum Approximate Optimization Algorithm and its variants», *Phys. Rep.*, vol. 1068, pp. 1-66, jun. 2024, doi: 10.1016/j.physrep.2024.03.002.
- [19] A. M. Nassef, M. A. Abdelkareem, H. M. Maghrabie, y A. Baroutaji, «Review of Metaheuristic Optimization Algorithms for Power Systems Problems», *Sustainability*, vol. 15, n.o 12, Art. n.o 12, ene. 2023, doi: 10.3390/su15129434.
- [20] M. Braik, H. Al-Hiary, H. Alzoubi, A. Hammouri, M. A. Al-Betar, y M. A. Awadallah, «Tornado optimizer with Coriolis force: a novel bio-inspired meta-heuristic algorithm for solving engineering problems», *Artif. Intell. Rev.*, vol. 58, n.o 4, abr. 2025, doi: 10.1007/s10462-025-11118-9.
- [21] M. Dehghani, Z. Montazeri, G. Bektemyssova, O. P. Malik, G. Dhiman, y A. E. M. Ahmed, «Kookaburra Optimization Algorithm: A New Bio-Inspired Metaheuristic Algorithm for Solving Optimization Problems», *Biomimetics*, vol. 8, n.o 6, oct. 2023, doi: 10.3390/biomimetics8060470.
- [22] X. Wang, V. Snášel, S. Mirjalili, J. S. Pan, L. Kong, y H. A. Shehadeh, «Artificial Protozoa Optimizer (APO): A novel bio-inspired metaheuristic algorithm for engineering optimization», *Knowl.-Based Syst.*, vol. 295, jul. 2024, doi: 10.1016/j.knosys.2024.111737.
- [23] A. G. Gad, «Particle Swarm Optimization Algorithm and Its Applications: A Systematic Review», *Arch. Comput. Methods Eng.*, vol. 29, n.o 5, pp. 2531-2561, ago. 2022, doi: 10.1007/s11831-021-09694-4.
- [24] L. Abualigah et al., «1 - Particle swarm optimization algorithm: review and applications», en *Metaheuristic Optimization Algorithms*, L. Abualigah, Ed., Morgan Kaufmann, 2024, pp. 1-14. doi: 10.1016/B978-0-443-13925-3.00019-4.